

Бородина А.А.¹, Щепина И.Н.^{1,2}
Воронеж, ВГУ¹; Москва, ЦЭМИ РАН²

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ, АЗИИ, АФРИКИ

Данная статья посвящена анализу влияния более широкого использования цифровых технологий на производительность и экономический рост в России, а также странах Азии и Африки. Курс на устойчивое экономическое развитие, где особый приоритет отводится технологиям, стоит на повестке дня большинства стран мира и выражается в формировании и реализации соответствующих стратегий, политик. Так, в России в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. В Африке это стратегия цифровой трансформации [1] на период с 2020 по 2030 гг., глобальной целью которой является использование цифровых технологий и инноваций для обеспечения интеграции африканского континента, инклюзивного экономического роста, преодоление цифрового разрыва, борьба с бедностью, создание современных инструментов цифрового управления. Азия и страны тихоокеанского региона также демонстрируют прогресс в рамках интеграции цифровой экономики, прежде всего, за счёт создания значительных улучшений в создании цифровой инфраструктуры, а также либерализации торговли информацией и информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и тихоокеанского региона также разработала план действий [2] (2022-2026) для реализации Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали (общерегиональная межправительственная платформа, целью которой является преодоление цифрового разрыва и ускорение цифровой трансформации за счет действий, скоординированных на региональном уровне, а также продвижение цифровых технологий и приложений, цифровой связи и использование цифровых данных).

Большие надежды возлагаются на технологический прогресс (обусловленный на сегодняшний день преимущественно цифровизацией) не просто так. Это продиктовано и неоклассической теорией роста [3], рассматривающей важность инноваций и технического прогресса для ВВП, и предсказаниями моделей эндогенного роста [4, 5], где особое внимание уделяется идее монополистической конкуренции в секторе исследований и разработок, а также росту через «созидательное разрушение». Да и правительства многих стран, пресса, рабочие группы исследовательских институтов, корпорации – все сконцентрированы на динамике ВВП и производительности в качестве косвенного измерителя экономического благосостояния. Но статистика пока не демонстрирует рост. Если посмотреть на динамику роста ВВП (рис.1), совокупной факторной производительности (рис.2), производительности труда на одного занятого за последние 19 лет (рис.3), то можно заметить, что ни один из перечисленных показателей не показал существенных улучшений, а даже наоборот упал или в лучшем случае остался приблизительно на том же уровне.

Рис.1. Рост ВВП, % (2004-2022 гг.)

Более того, это скорее подтверждает обратное, но ещё не подтверждённое эмпирически предположение о том, технологии развиваются скорее отдельно, «сами по себе», независимо от фазы экономического цикла. И, действительно, если посмотреть на динамику развития технологий в России, странах Азии и Африки за период с 2004 по 2022 годы, то можно сделать вывод о том, что большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии распределенного реестра, квантовые вычисления, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсоры, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и

дополненной реальностью постепенно распространяются во всех выбранных для анализа странах, показывая положительную динамику роста где-то в большей (Россия и Азия), где-то в меньшей (Африка) степени.

Рис.2. Рост производительность труда на одного занятого, % (2004-2022)

Безоговорочно преобладают и сильнее всего развиты технологии беспроводной связи. И здесь Россия особенно отличается [6]. Остальные же технологии находятся приблизительно на одном уровне во всех выбранных регионах.

Рис.3. Рост совокупной факторной производительности (2004-2022 гг.)

Для выявления взаимосвязи между технологиями и ростом нами было выбрано 46 технологий для 44 стран (Россия, Азия, Африка) за период 2004-2022 гг. Уровень развития технологии измерялся для каждой страны, исходя из популярности запросов в поисковой системе Google [6]. Google Trends нормализует данные поиска (каждый идентифицируемый элемент в наборе данных делится на общее количество поисковых запросов в зависимости от географического положения и часового пояса, который он представляет, для сравнения относительной популярности. Полученные числа затем ранжируются в диапазоне от 0 до 100 в зависимости от доли темы во всех поисковых запросах по всем темам). Далее был посчитан обобщённый индекс технологического развития (рассчитывался как среднее арифметическое от уровня развития 46 технологий).

На рисунке 4 представлены графики взаимосвязи индекса технологического развития с ростом ВВП, рост СФП и ростом производительности труда. Есть всего некоторое количество стран, демонстрирующих рост или спад. Есть страны, где роста нет и индекс большой, а есть где индекс маленький и рост небольшой.

Рис.4. Взаимосвязь индекса технологического развития и роста ВВП, совокупной факторной производительности, производительности труда на одного занятого в России, странах Азии и Африки

Коэффициент корреляции между выбранными технологиями и экономическим ростом, ростом совокупной факторной производительности,

ростом производительности труда на одного занятого достаточно мал и едва превышает 0,2 для отдельных технологий (нейронные сети, технологии распознавания речи), для остальных – и того меньше, что говорит о слабой взаимосвязи или её отсутствии между выбранными показателями. И несколько иная картина наблюдается, если посмотреть на влияние индекса технологического развития на реальный ВВП, на производительность труда. Здесь корреляционные связи сильнее. Так, коэффициент корреляции между радиочастотной идентификацией и реальным ВВП составляет 0,51; а между краевыми вычислениями, машинным обучением, глубоким обучением, нейронными сетями, квантовыми вычислениями, суперкомпьютерным моделированием, 5G, Bluetooth, протоколом связи низкой мощности и высокой дальности (до 10 км), объединением в частные сети устройств малой мощности на небольших скоростях с использованием, в т.ч. ячеистых топологий (ZigBee), Wi-Fi подключениями высокой пропускной способности, беспроводной передачей электроэнергии, технологиями беспроводной передачи данных малого радиуса действия, технологиями приведения в действие и реальным ВВП – 0,3. Между всеми остальными выбранными технологиями и реальным ВВП коэффициент корреляции колеблется в диапазоне от 0,02 до 0,2.

Нас интересует сходство динамики развития различных цифровых технологий, поэтому мы посчитаем коэффициент корреляции между ними.

Следует сказать, что все 46 технологий нами были сгруппированы в более общие группы:

- большие данные;
- нейротехнологии и искусственный интеллект;
- технологии распределенного реестра;
- квантовые технологии;
- новые производственные технологии;
- компоненты робототехники и сенсорики;
- технологии беспроводной связи;
- технологии виртуальной и дополненной реальностей.

И если наличие высокой корреляции, например, между A/B тестированием и бизнес-аналитикой или между интеллектуальным анализом данных и машинным обучением или обработкой естественных языков можно понять, ведь эти технологии относятся к одной группе «большие данные». То особый интерес здесь вызывает сильная корреляция между отдельными технологиями из групп «большие данные» и «нейротехнологии и искусственный интеллект», «большие данные» и «компоненты робототехники и сенсорики», «большие данные» и «технологии беспроводной связи», «большие данные» и «технологии виртуальной и дополненной реальностей», «технологии виртуальной и дополненной реальностей» и «технологии беспроводной связи», «квантовые вычисления» и «новые производственные технологии», «новые производственные технологии» и «компоненты

робототехники и сенсорики». Таким образом, практика комбинаторных цифровых инноваций [7], т.е. совместного использования компонентов различных цифровых технологий и тенденций с целью усиления инновационного потенциала страны имеет смысл. Это метод организации портфеля технологий, который может позволить мониторить все возможные комбинации симбиотических инноваций. Это также реальная возможность максимизировать количество возможностей для создания нового продукта или услуги. Организация сопутствующих инноваций еще более важна для технологий общего назначения, которые сами по себе уже являются комбинацией технологий. Имея четкое представление о том, как одна инновация может дополнять или способствовать выживанию другой, является сильным инструментом создания и коммерциализации технологий, и, как следствие, способствующим экономическому росту. Тем более, по той картине, что мы видим в странах Азии, Африки и России можно сказать, что коммерциализация цифровых технологий здесь ещё не вышла на тот уровень, который бы давал существенный эффект на макроуровне. И, с одной стороны, это неудивительно, так как среди нашего перечня технологий полно таких, которые ещё только зарождаются, но есть и достаточно зрелые технологии, пока ещё не приносящие ощутимых выгод на макроуровне.

В рамках исследования было проверено несколько гипотез о положительном влиянии распространения цифровых технологий на экономический рост. Рассматривались панельные данные с 2004 по 2022 гг. по 44 странам России Азии и Африки. На первом этапе данные анализировались как единый пул. С целью проверки данных гипотез были построены и проанализированы модели множественной линейной регрессии по России, странам Азии, Африки. В качестве зависимой переменной рассматривались рост ВВП и реальный ВВП на душу населения. В число объясняющих переменных вошли индекс технологического развития, труд (численность занятых, тыс. человек) и капитал (валовое накопление основного капитала в текущих долларах США). В тех моделях, где в качестве результирующего показателя рассматривался рост ВВП (рис.5), значимыми оказались и труд, и капитал, и индекс технологического развития.

Но, несмотря на значимость указанных факторов и F-статистик, доля дисперсии зависимой переменной R^2 составила лишь 10%, коэффициенты при значимых переменных близки к нулю, и при этом мы наблюдаем отрицательную взаимосвязь между индексом технологического развития и ростом ВВП.

Иной результат получается, если в качестве зависимой переменной взять реальный ВВП и построить модели множественной линейной регрессии, включив в число объясняющих переменных те же факторы (индекс технологического развития, труд, капитал). В модели, включающей все объясняющие переменные (модель 3), доля дисперсии зависимой переменной R^2 составила 97%, все коэффициенты оказались статистически значимыми на

уровне 1% (рис.6). В этой модели мы наблюдаем положительное влияние индекса технологического развития на реальный ВВП.

Dependent variable: Рост ВВП, %

	Модель 1	Модель 2	Модель 3
Constant	4.98*** (0.33)	5.45*** (0.32)	5.61*** (0.32)
Индекс технологического развития	-0.05** (0.02)	-0.10*** (0.02)	-0.11*** (0.02)
Труд		0.00*** (0.00)	0.00*** (0.00)
Капитал			-0.00*** (0.00)
R-squared	0.01	0.07	0.10
R-squared Adj.	0.01	0.07	0.10
No. observations	798	798	798
F-statistic	6.61	30.58	29.82

Standard errors in parentheses.
* p<.1, ** p<.05, ***p<.01

Рис.5. Результаты модели множественной линейной регрессии (результатирующий показатель – рост ВВП, %)

Dependent variable: Реальный ВВП, млн.долларов

	Модель 1	Модель 2	Модель 3
Constant	-1339914.82*** (239728.35)	-174464.23 (123098.18)	-489845.10*** (43074.38)
Индекс технологического развития	156958.95*** (13519.32)	23095.34*** (7348.06)	48419.64*** (2580.89)
Труд		20.10*** (0.42)	6.75*** (0.23)
Капитал			3.11*** (0.04)
R-squared	0.14	0.78	0.97
R-squared Adj.	0.14	0.78	0.97
No. observations	798	798	798
F-statistic	134.79	1437.74	9821.52

Standard errors in parentheses.
* p<.1, ** p<.05, ***p<.01

Рис.6. Результаты модели множественной линейной регрессии (результатирующий показатель – реальный ВВП, млн. долларов 2021 года)

Полученные результаты позволяют предположить, что влияние технологического развития на экономический рост не является линейным.

Безусловно, развитие цифровой экономики в течение последних нескольких лет было и по сей день является движущей силой экономической эволюции. Но несмотря на всю свою положительную ценность, цифровые

технологии также являются причиной проблем, связанных с концентрацией и рассеиванием выгод от технологий [8]. Так, в некоторых публикациях отмечается, что технологический прогресс, вызванный развитием цифровой экономики, необязательно улучшает совокупную факторную производительность, и, следовательно, приводит к экономическому росту. Более того, «слепой» технологический прогресс даже наоборот, приводит к снижению производительности [9]. Поэтому только путём выбора технологического прогресса, соответствующего факторам производства, можно добиться эффективного улучшения совокупной факторной производительности, а, следовательно, и экономического роста. В противном случае технический прогресс может привести к снижению эффективности распределения ресурсов [10].

Таким образом, гипотезы о характере влияния технологического развития на реальный ВВП и экономический нуждаются в дальнейшей эмпирической проверке.

Список использованной литературы:

1. THE DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGY FOR AFRICA (2020-2030). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pdfs.semanticscholar.org/bb98/e394755800492b5ef6f5594c6c2a02c2402b.pdf> (дата обращения: 15.08.2023).
2. Action Plan for Implementation of the Asia-Pacific Information Superhighway (2022-2026). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/eventdocuments/Action%20Plan%20for%20Implementation%20of%20the%20AsiaPacific%20Information%20Superhighway%20%282022-2026%29.pdf> (дата обращения: 15.08.2023).
3. Solow R. (1957). Technical change and the aggregate production function. Review of Economics and Statistics, Vol. 39, No. 3, p. 312—320.
4. Aghion P., Howitt P. “A Model of Growth through Creative Destruction,” *Econometrica*. № 60. – 1992. – P. 323–351; *Endogenous Growth Theory*, Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
5. Jones C.J. Time series tests of endogenous growth models // *Quarterly Journal of Economics*, v.110, i.2, p. 495-525.1995b.
6. Google trends. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trends.google.ru/trends/?geo=RU> (дата доступа: 18.01.2023)
7. Combine, Cluster, Complement: 3 Fundamentals of Combinatorial Digital Innovation. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/combine-cluster-complement-3-fundamentals-of-combinatorial-digital-innovation> (дата обращения: 15.08.2023).
8. Brynjolfsson, Erik, Andrew McAfee, Michael Sorell, and Feng Zhu. (2008). “Scale Without Mass: Business Process Replication and Industry Dynamics” Harvard Business School Technology & Operations Mgt.” Unit Research Paper 07-016.
9. Antonelli, C., & Quatraro, F. (2010). The effects of biased technological change on total factor productivity: Empirical evidence from a sample of OECD countries. *Journal of Technology Transfer*, 35(4), 361–383. <https://doi.org/10.1007/s10961-009-9134-2>.
10. Yuan, L., & Ouyang, Y. (2018). The key of the large developing countries to promote total factor productivity. *China Industrial Economics*, 6, 43–61.